

QIZILQUM CHO'LI SHAROITIDA COLEOPTERA (QO'NG'IZLAR) FAUNASI VA ULARNING EKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Perdebaeva I.B.

Bekbanov A.Zh.

Karakalpak State University named after Berdakh, Nukus,

Karakalpakstan, Uzbekistan

Email: abekbanov54@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17415222>

Qizilqum cho'li O'zbekistonning eng yirik cho'l tizimlaridan biri bo'lib, Qoraqalpog'iston Respublikasining janubiy va janubi-sharqiy qismida joylashgan. Hududning tabiiy-iqlim sharoiti o'ta qurg'oqchil bo'lib, yillik yog'in miqdori 100–150 mm dan oshmaydi, yozda havo harorati +45°C gacha ko'tariladi, qish oylarida esa –10°C gacha pasayadi. Cho'l relyefi asosan qum tepaliklari, pastqam vodiylar, sho'rxok maydonlar va siyrak o'simlikli masshtabli ekotizimlardan iborat. Bunday keskin ekologik sharoitlarda yashovchi hayvonot dunyosi, ayniqsa hasharotlar, o'ziga xos morfofiziologik va etologik moslashuv xususiyatlariga ega.

Ushbu tadqiqot Qoraqalpog'iston hududidagi Qizilqum cho'lining Coleoptera (qo'ng'izlar) turkumiga mansub vakillarining biologik, ekologik va sistematik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlandi. Coleoptera hasharotlar orasida eng yirik tartib bo'lib, ular tabiiy ekotizimlarda muhim ekologik funksiyalarni bajaradi: o'simlik qoldiqlarini parchalash, tuproq unumdorligini tiklash, organik moddalar aylanishida ishtirok etish, hamda ayrim hollarda zararkunanda yoki foydali turlar sifatida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotlar 2023–2025-yillar davomida Qoraqalpog'istonning Amudaryo, Beruniy, Qonliko'l va Taxtako'pir tumanlari hududlarida o'tkazildi. Namuna olish jarayonida entomologik to'r, pitfall-trap (tuproqqa o'rnatilgan idishlar) va qo'lda yig'ish usullari qo'llanildi. Olingan materiallar laboratoriya sharoitida quritilib, sistematik aniqlash M. L. Danilevskiy (2019) va Löbl & Smetana (2020) kabi manbalar asosida amalga oshirildi.

Tadqiqotlarimizda asosan N.L.Saxarova metodidan foydalanildi “Световые ловушки” [4,5]

Xylotrechus (Turanoclytus) namanganensis (Heyden, 1885), *Xylotrechus (Xylotrechus) ibex* (Gebler, 1825) va *Aeolesthes sarta* (Solsky, 1871) ularning yashash joylarining fotosuratlarini muallif tomonidan Samsung a53 kamerasi bilan olingan. Qoraqalpog'iston hududidagi uzunmo'ylov qo'ng'izlarning tur tarkibini aniqlashda xalqaro e'tirof etilgan “Titan database on Cerambycidae or Longhorn beetles” (<http://titan.gbif.fr/index.html>), “Lamiines of the World” (<https://lamiinae.org/about.html>), “Cerambycidae: Subfamily Prioninae of World” (<http://www.cerambycidae.cz/home-page.html>), “Catalogue of Palaearctic Chrysomeloidea (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae)” (<http://www.cerambycidae.net/>) kabi kataloglardan hamda ular tarkibidagi yuzlab ilmiy adabiyotlardan foydalanildi.

Natijada Qizilqum cho'li sharoitida 40 dan ortiq Coleoptera turlari aniqlanib, ular 10 ta oilaga mansubligi qayd etildi. Eng ko'p uchraydigan oilalar — *Tenebrionidae*, *Carabidae*, *Cerambycidae*, *Scarabaeidae* va *Curculionidae* bo'lib, ular cho'l landshaftining asosiy ekologik komponentlarini tashkil etadi. Masalan, *Tenebrionidae* vakillari (*Blaps lethifera*, *Akis spinosa*) organik qoldiqlarni parchalovchi detritofaglar sifatida muhim rol o'ynaydi, *Carabidae* vakillari esa yirtqich sifatida boshqa hasharot populyatsiyalarini nazorat qiladi.

Tadqiqot davomida aniqlangan ko'pchilik turlar Qizilqum cho'lining quruq, issiq va qumli sharoitlariga moslashgan: ularning tanasi qalin va qora rangda bo'lib, bu quyosh nurlanishidan himoyalaniшни ta'minlaydi; faoliyat davri asosan kechki va tunqi soatlarga to'g'ri keladi; ko'pchilik turlar tuproq ostida yoki o'simlik ildizlari orasida yashaydi.

Manbalarni ko'rsatuvchi batafsil malumotlar taksonomiya, sinonimlar va umumiy birikmalar : *Leptura rustica* Linné, 1758 = *Cerambyx liciatus* Linné, 1767 = *Callidium hafniense* Fabricius, 1775 (Illiger, 1805) = *Callidium rusticum* Fabricius, 1775 (Illiger, 1805) = *Leptura villosflavomaculata* Götz, 1777 = *Leptura oo* Schrank, 1781 = *Callidium confusum* Herbst, 1784 = *Leptura variegata* Geoffroy, 1785 (nec Fabricius, 1775) = *Leptura signata* Geoffroy, 1785 = *Cerambyx octonotatus* Gmelin, 1789 = *Cerambyx confusus* Gmelin, 1789 = *Leptura maculata* Gmelin, 1789 (nec Poda, 1761) = *Cerambyx hafniensis* Villers, 1793 = *Callidium liciatum* Olivier, 1795 = *Clytus rusticus* Schrank, 1798 = *Clytus confusus* Schrank, 1798 = *Clytus atomarius* Illiger, 1805 = *Clytus liciatus* Schönherr, 1817 = *Clytus hafniensis* Dejean, 1821 = *Clytus* (*Clytus*) *rusticus* Heyden, 1881 = *Clytus rusticus m. heros* Ganglbauer, 1882 = *Clytus* (*Xylotrechus*) *rusticus* Ganglbauer, 1887 = *Xylotrechus rusticus* Heyden, 1893 (Bense, 1995 ; Sama, 2002 ; Vitali, 2004: 5 ; Wang, 2003 ; Özdikmen, 2006 ; Sláma, 2006 ; Ohbayashi & Niisato, 2007 ; Allemand et al., 2009) = *Xylotrechus rusticus m. subuniformis* Pic, 1902 = *Xylotrechus* (*Xylotrechus*) *rusticus* Gressitt, 1951 (Danilevsky, 2005 comm.pers.) = *Xylotrechus rusticus m. heroicus* Delmet, 1963 = *Rusticoclytus rusticus* Vives, 1977 (Bijiaoui, 1986 ; Farashiani et al., 2006 ; [8-10] Taxtako'pir tumani, Beltov, Janadaryo, Otako'l, Taxtako'pir, Qoraoy ovul fuqarolar yig'ini yoqasidan /43.018503, 60.305192/, /43.019471,60.306075/, /43.020911,60.306134/, /43.022803,60.306751/, /43.026458,60.308133/, /43.028027, 60.310103/, /43.027834,60.311779/, /43.031187,60.304192/ *Xylotrechus* (*Rusticoclytus*) *rusticus* (*Linnaeus, 1758*) va *Trirachys sartus* (*Solsky, 1871*) turi aniqlandi.

Olingan natijalar Qizilqum cho'li ekotizimining barqarorligini saqlashda Coleoptera turlarining ekologik roli katta ekanligini ko'rsatadi. Ularning sistematik o'rganilishi Qoraqalpog'iston hududida cho'l biotoplarini muhofaza qilish, cho'l faunasining monitoringini yo'lga qo'yish va hasharotlar xilma-xilligini saqlash bo'yicha ilmiy asos yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. *Cerambycinae* Latreille, 1802 // *Cerambycidae* URL: https://www.cerambyx.uochb.cz/neoplocaederus_scapularis.php (дата обращения: 09.07.2024).
2. Mazaheri, Afsaneh; Khajehali, Jahangir; Marzieh, Kashkouli; Hatami, Bijan (10 June 2015). "[Laboratory and field evaluation of insecticides for the control of *Aeolesthes sarta* Solsky \(Col.: Cerambycidae\)](#)". *Journal of Crop Protection*. **4** (2): 257–266.
3. Ahmad MI, Hafiz IA & Chaudhry MI (1977) Biological studies on *Aeolesthes sarta* attacking poplars in Pakistan. *Pakistan Journal of Forestry* 27, 122–129.
4. E.S. Duysengaliev, T.I. Juginisov, Qoraqalpog'istonda yangi invaziv tur Coleoptera, Cerambycidae *Aeolesthes sarta* (Solsky, 1871) muylovdor qong'izining bioekologiyasi // Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. - 2024. - №6/1. - s. 53-56.
5. Дуйсенгалиев Е. Современное состояние насекомых вредителей в условиях республики каракалпакстан // Форум молодых ученых. – 2021. – №. 4 (56). – С. 128-130.
6. Erjigitova K.K., Zhuginisov T.I., Duysengaliev E.S. BIOLOGICAL DIVERSITY OF

LONGHORNED BEETLES (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) // EJTI. 2024. №6. URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/biological-diversity-of-longhorned-beetles-coleoptera-cerambycidae> (дата обращения: 12.10.2025).

7. Danilevsky ML (2001a) Review of genus *Turanium* Baeckmann, 1923 (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillionea* 101(4): 579–588.

8. Kaliuzhnaja NS, Komarov EV, Cherezova LB (2000) Beetles (Insecta, Coleoptera) of lower Volga river. Volgograd, Russia, 204 pp.